

(RESIDÊNCIA DE LEITURA)

METAIS VIVOS NA LITERATURA

Doutoranda Bruna Albuquerque Bortolotti (UFC)

Resumo Expandido

Coleciono metais dos livros que leio. As palavras metálicas brilham para mim fazendo-me encontrá-las em meio às demais. Por algum tempo achei que as buscava, encontrava, descobria. Cheguei até a pensar que as caçava, que ler um livro era brincar um caça palavras de palavras de metal. Entretanto, avisaram-me que não. Criança, costumava afastar a ponta do lápis que segurava – carbono, mineral – do papel em que escrevia – celulose, vegetal – e pensava muito na próxima palavra, procurava-a, encontrava-a, só então encostava de volta a ponta do lápis no papel e desenhava a palavra encontrada. Hoje, percebo que a palavra não é buscada, caçada e nem mesmo encontrada: a palavra mina para mim como água, ou, ainda, é minerada por mim, como metal. A palavra é minério? É mineral? Penso que as palavras e os metais têm uma natureza próxima – sobretudo na pesquisa que conduzo, sobretudo para mim, próxima demais dos metais, porque sou ourives, e próxima demais das palavras, porque sou pesquisadora.

Partindo da curiosidade pelas palavras e pelas substâncias metálicas, fiz, da leitura de “Cem Anos de Solidão”, de Gabriel García Márquez, um inventário de palavras de metal. Busquei, na leitura, vestígios da passagem dos metais, porque desde a primeira vez que li o livro, metais infinitos minaram do texto, e não pude deixar de escrevê-los. Coleciono todos, dentre eles: ouro da terra; lingotes imantados; relicário de cobre; claridade metálica; frascos de brometo de mercúrio; raspas de cobre; sulfato de enxofre e chumbo; ouro magnífico; os sete metais planetários da alquimia; mercúrio impenetrável; salamandras douradas; anel de cobre no nariz; corrente de ferro no tornozelo.

Da leitura, as coisas saltaram: não apenas os metais, mas também os adjetivos metálicos – “salamandras douradas”, “claridade metálica”¹ –, as joias e as pedras; saltaram

¹ As citações deste resumo expandido são todas de Gabriel García Márquez, do livro “Cem Anos de Solidão”.

"peixinhos de ouro", "escamas douradas", "tartaruga de casco dourado que mergulhava num minúsculo oceano artificial", "tetos de zinco", "brometo de prata". Do livro, saltou uma herança fora da cronologia e sua linearidade, que se estabelece por meio de um tempo circular: "Úrsula confirmou a sua impressão de que o tempo estava dando voltas num círculo vicioso".

José Arcádio Buendía, o ourives de Márquez, aprende ourivesaria sozinho, assim como fez meu avô que, por sua vez, me ensinou seu ofício. José Arcário queria usar a alquimia, ciência supersticiosa, para transformar ferro em ouro. Melquíades, o cigano que chegou à Macondo, cidade inventada, era um mascate – como também foi Seu Bomfim, meu avô, e Pai Querque, seu pai – e ajuda José Arcadio a montar um laboratório de alquimia. É ele quem sentencia: "as coisas têm vida própria, tudo é questão de despertar a sua alma" (MÁRQUEZ, 1977, p. 43), afirmação que talvez seja, ela mesma, a alma do livro. Mais tarde, o Coronel Aureliano Buendía, filho de José Arcádio, herda o laboratório do pai, e gasta seus dias fabricando os peixinhos de ouro que derrete e constrói de novo. Amaranta, irmã do Coronel Aureliano, também tece e desfaz a própria mortalha, adiando o fim da vida.

Em "Cem Anos de Solidão", Gabriel García Márquez faz os nomes se confundirem, assim como faço se embaralharem aqui os nomes que figuram no livro e os nomes do meu avô e bisavô. Também poderia embaralhar mais, falar da minha avó que comia formigas, que bordava lençóis e camisas, que me ensinou a comer pão com manteiga e açúcar, e de tantas outras coincidências ou não entre as vidas de pessoas inventadas e esquecidas no tempo. Entretanto, estou falando das palavras metálicas em "Cem Anos de Solidão"; estou falando em procurar e achar ou perder para sempre coisinhas brilhantes, e também estou falando em procurar e achar as coisas que saltam aos meus olhos, porque meus olhos de ourives foram treinados para encontrá-las.

Minam, de "Cem Anos de Solidão", muitas palavras metálicas. Comecei a marcá-las a lápis, mas percebi que as perderia nas 447 páginas do livro. Passei a destacá-las com adesivos, mas todos tinham a mesma cor, de forma que eu não poderia encontrar uma palavra específica, se quisesse. Por fim, resolvi destacá-las com marcadores adesivos de cores quentes

e frias, e cada cor e tom sinaliza um tipo de metal: o ouro é o amarelo queimado, a prata, o azul, o cobre, o vermelho, o alumínio, verde claro – isso depois de ler o livro inteiro e marcar todas as palavras metálicas no Kindle, e depois descobrir que não poderia exportá-las em PDF porque eu não havia comprado o livro, e sim baixado, e por isso tive que ler o livro inteiro de novo, material, físico, e depois marcar as palavras uma por uma outra vez, primeiro com o lápis e depois com os marcadores adesivos.

O que descrevo parece um trabalho obsessivo, e é. Dele, em ordem de aparição, registrei 137 palavras metálicas: ouro; ouro; ferro; cobre; ouro; mercúrio; ouro; cobre; chumbo; ouro; mercúrio; ouro; ouro; cobre; mercúrio; ouro; zinco; ouro; ouro; cobre; prata; ouro; ouro; mercúrio; mercúrio; ouro; chumbo; cobre; cobre; ferro; ouro; ouro; ouro; alumínio; ouro; ouro; ouro; ouro; ouro; ouro; iodo; ouro; mercúrio; ferro; ouro; ouro; ouro; ouro; prata; ouro; ouro; prata; ouro; prata; ouro; prata; ouro; prata; chumbo; cobre; ouro; ouro; prata; ferro; ferro; aço; prata; zinco; ferro; ouro; ouro; ferro; cobre; prata; ouro; ouro; ouro; ouro; ouro; ouro; ferro; bronze; chumbo; ferro; ferro; prata; ouro; ouro; zinco; mercúrio; cobre; ouro; ouro; zinco; prata; alpaca; ouro; ouro; ferro; ouro; aço; cobre; ouro; ouro; ouro; ouro; mercúrio; ouro; prata; ouro; cobre; alumínio; aço; aço; aço; zinco; ouro; ouro; ouro.

Cada uma dessas palavras carrega a coisa que descreve: ouro da terra; ouro de sobra; dois lingotes de ferro; relicário de cobre com cacho de cabelo de mulher. Adiante: ouro magnífico; mercúrio impenetrável; ovos de ouro; dentes encouraçados de ouro. E ainda: vapores de mercúrio; peixinho de ouro; resplendor de alumínio do amanhecer; canequinhas de alumínio; tijolos de ouro; ouro da rebelião².

“Cem em uma” (2023) é a obra que construo a partir dos retalhos de metal deixados por meu avô em sua bancada de ourives, figura 1. Esquecidos no tempo, guardados em gavetas e potes e caixas e vasilhas de comida e vidros de doce de leite por décadas, ganharam vida durante a leitura da obra de Gabriel García Márquez.

Em “Cem em uma”, chacoalho a alma dos metais achados na bancada de ourives do

² Há 137 sentenças que descrevem as 137 palavras metálicas, entretanto, não transcreverei todas.

meu avô. Nessa obra, exposta no 74º Salão de Abril³, em Fortaleza, disponho os retalhos de metal nas paredes da Casa Barão de Camocim, figura 2. Os metais foram colados à superfície do espaço expositivo, sustentando-se por um minúsculo ponto de contato quase imperceptível de fita dupla face transparente. Estão como que salpicados, distribuídos aparentemente sem ordem nas paredes. Entretanto, sua ordem foi determinada pela leitura do livro e pelo inventário de palavras metálicas: cada metal aparece em seu tempo, à medida que é narrado na história.

De longe, os metais se tornam uma constelação informe, não se pode dizer o que são as pequenas coisas na parede. De mais longe ainda, os metais quase desaparecem, constituindo uma obra que se dissolve na distância e se encarna na proximidade. Curiosamente, é essa dissolução na distância que convida o público a se aproximar, e foi curioso observar, nas oportunidades que tive, os humanos olhando a obra, chegando perto e se afastando das coisas. Foi curioso observar a vontade dos humanos de tatearem os materiais; a mesma vontade que tenho, que move e inventa toda a pesquisa que conduzo.

³ Informações em: <https://www.salaodeabril.com.br>. Acesso em: 21 abril 2025.

Figura 1 - Bancada de ourives do meu avô.

Fonte: Jamille Queiroz, 2017.

Figura 2 - "Cem em uma" (2023), Bruna Bortolotti.

Fonte: Jamille Queiroz, 2023.

REFERÊNCIAS

CEM EM UMA, Bruna Albuquerque Bortolotti, 2023. Metais no espaço expositivo. 6 metros lineares.

MÁRQUEZ, Gabriel García. *Cem Anos de Solidão*. Rio de Janeiro: Record, 1977.

Como citar este texto:

BORTOLOTTI, Bruna A. Metais Vivos na Literatura. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-6.